

geografice de risc;

- echiparea, antrenarea și exersarea cu elevii a recomandărilor propuse de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la rubrica *Școala securității*: <https://dse.md/ro/article/scoala-securitatii>;
- promovarea unui stil de viață sustenabil;
- valorificarea potențialului elevilor și creșterea autoeficacității în cazul proceselor și fenomenelor geografice de risc;
- sporirea optimismului și depășirea situațiilor de stres în contextul proceselor și fenomenelor de risc prin acțiuni de informare și exersare continuă;
- încurajarea elevilor pentru adoptarea unei atitudini empatice, tolerante, obiective și nediscriminatorii din perspectivă de gen în cazul proceselor și fenomenelor geografice de risc;
- promovarea educației pentru managementul riscului de mediu la elevii din învățământul general încă din treapta primară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bălțeanu D., Rădița A. Hazarduri naturale și antropogene. București: Corint. 2001. 108 p.
2. Carta Internațională asupra educației prin geografie. Commission on Geographical Education, International Geographical Union. Chairperson: Prof. Dr. Hartwig Haubrich. 1992. 18 p.
3. Geografie. Curriculum national: Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 88 p.
4. Geografie. Curriculum national: Clasele X-XII. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 92 p.
5. Ilinca N., Lazăr N., Nedelcu A. Geografia mediului înconjurător: probleme fundamentale ale lumii contemporane. Clasa a XI-a. București: Paralela 45, 2002. 200 p.
6. Lewis B. Scaffolding Instruction Strategies. The technique helps give students a solid foundation of various skills. Pe: <https://www.thoughtco.com/scaffolding-instruction-strategies-2081682>
7. Millis B. J. Using Metacognition to Promote Learning. IDEA, 2016. Pe: https://www.ideaedu.org/Portals/0/Uploads/Documents/IDEA%20Papers/IDEA%20Papers/PaperIDEA_63.pdf
8. The Commonwealth Education Hub. Education & Climate Change. Discussion Summary, 2015. Pe: <https://www.thecommonwealth-educationhub.net/wpcontent/uploads/2015/12/Climate-Change-Discussion-Summary.pdf>
9. <https://historia.ro/sectiune/general/cele-mai-de-destatoare-eruptii-vulcanice-din-574371.html>
10. https://elpais.com/internacional/2017/07/25/mundo_global/1500940471_564074.html
11. <https://comofuncionaque.com/que-es-un-tsunami-y-como-se-forma/>
12. <https://nutremurlacutremur.ro/>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=WPA-Kpl-dDVc>
14. <https://roteaprofu.wordpress.com/clasa-xi/fenomenele-el-nino-la-nina/>
15. <http://www.xprimm.md/Top-10-Riscuri-Globale-2018-Riscurile-de-mediu-domina-topul-preocuparilor-specialistilor-articol-2,3,100-57847.html>

Olga **LEBEDIUC**

gr. did. I, Liceul Teoretic Măgădești

Educația pentru cetățenie democratică a elevilor din clasele primare

CZU 373.3.017 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: În contextul școlii prietenoase copilului, educația pentru cetățenie democratică ocupă un loc aparte în învățarea comportamentului democratic printr-o diversitate de experiențe și practici sociale, punând la temelie principiile și valorile pluralismului, înțâietatea legii, respectarea demnității umane și a

diversității culturale. Articolul prezintă tehnici și metode valorificate plenar la unitățile de învățare din cadrul mai multor discipline de la ciclul primar, urmărind cultivarea valorilor cetățeniei active, a principiilor democrației, individualității, accesibilității, diversității.

Cuvinte-cheie: noile educații, valori, școală, democrație, tehnologii didactice, cetățenie activă.

Abstract: In the context of child-friendly schooling, education for democratic citizenship occupies a special place in the learning of democratic behavior through a variety of social experiences and practices, building on the principles and values of

pluralism, the rule of law, respect for human dignity, and cultural diversity. The article presents a series of didactic techniques and methods, which have been fully explored in practice in several primary school subjects, aiming to cultivate the values of active citizenship as well as the principles of democracy, individuality, accessibility, and diversity.

Keywords: new education, values, school, democracy, teaching methodologies, active citizenship.

”Educația este puterea de a gândi limpede, puterea de a acționa bine în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viața.”
(Bingham Young)

Schimbările care se produc în perioada contemporană reprezintă o provocare uriașă pentru cadrele didactice, care au menirea de a pregăti elevii să devină cetățeni cu un comportament civilizată într-o societate democratică, ceea ce presupune dobândirea unor abilități atât cognitive, cât și aplicative, reflectate în cunoștințe, atitudini, acțiuni. Poziționându-se împotriva creșterii violenței, extremismului, discriminării și intoleranței, educația pentru cetățenie democratică are un rol deosebit în dezvoltarea deprinderilor necesare îmbunătățirii condiției umane, creșterii cetățeanului democratic, responsabil, activ, implicat, capabil să facă față cerințelor societății contemporane în continuă schimbare. Având ca finalități competențele sociale și civice, competențele de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale, educația pentru cetățenie democratică însumează ansamblul de practici și activități al căror scop este de a pregăti elevii pentru a participa activ la viața democratică, prin asumarea și exercitarea drepturilor și a responsabilităților în societate. Cu alte cuvinte, educația pentru cetățenie democratică înseamnă să învățăm cum să devenim cetățeni și cum să trăim într-o societate democratică, prin valorificarea atitudinilor, a comportamentelor democratice ale elevilor, în vederea promovării imaginii personale, a familiei, a școlii și a comunității [1, 2].

Prin intermediul diverselor strategii de învățare, elevii sunt implicați plenar în procesul de predare-învățare, în funcție de particularitățile de vârstă, de nevoile lor, de așteptările lor și ale părinților, ceea ce le sporește capacitatea de gândire și înțelegere. Astfel, prin valorificarea răspunsurilor oferite de elevi la chestionarul aplicat de noi, a fost identificată problema cercetării: *Posibilitățile de dezvoltare a educației pentru cetățenie democratică*. S-au stabilit următoarele obiective, subscrise scopului principal – formarea unui cetățean activ și democratic, promotor al valorilor naționale, general-umane și democratice, capabil să-și asume responsabilitatea pentru propriul destin și destinul comunității: utilizarea diverselor tehnologii/forme de activitate pedagogică; crearea unui context favorabil și a unui climat propice edificării unei culturi a democrației; exersarea tehnicilor specifice anumitor situații-problemă. Aplicarea la clasă a diverselor tehnici s-a soldat cu schimbări pozitive de comportament și de gândire, a contribuit la dezvoltarea personalității elevilor și la conturarea unui stil intelectual propriu.

Educația pentru cetățenie democratică depășește cadrul disciplinei școlare tradiționale, devenind un scop major al politicilor educaționale din perspectiva educației permanente. În acest context, ea urmărește să formeze/dezvolte a) cunoștințe: idealuri democratice, drepturi și responsabilități etc.; b) aptitudini: cooperare, gândire creativă, gândire critică, participare, dialog, reflecție, deprinderi de lucru în echipă etc.; c) atitudini: contribuție proprie, răspundere personală, respect de sine, respect pentru alții, toleranță, asumare de decizii etc.; d) valori: egalitate de șanse, rațiune, independență, solidaritate, coexistență, demnitate etc. [5, 6].

În procesul de planificare a demersului educațional în conformitate cu rigorile cadrului curricular al disciplinei, profesorul va proiecta evaluarea rezultatelor școlare, folosind descriptorii ce vizează finalitățile stabilite. Drept punct de reper se va lua crearea contextului relevant și motivant pentru elevi (*De ce este valoros și actual acest subiect pentru elevi?*), precum și personalizarea conținuturilor din perspectiva școlii prietenoase copilului și a educației centrate pe elev. Prezentăm în continuare un șir de tehnici/metode valorificate la unitățile de învățare din cadrul disciplinelor *Limba și literatura română, Matematica, Științe, Istorie, Dezvoltare personală, Educația moral-spirituală*.

Tehnica *Soarele valorilor – fructe ale vieții*, textul *Fruetul cel mai valoros*, poveste bulgară (*Limba și literatura română, clasa a III-a*). Elevii află despre fructul valoros – *învățătura* – și numesc alte asemenea fructe pe care omul le poate culege pe parcursul vieții: *hărnicia, prietenia, toleranța, iubirea, modestia, răbdarea, adevărul, bunătatea, dărnicia*.

Metoda *Dictare istorică (Istorie, clasa IV-a, subiectul Valori și tradiții în istorie)* va facilita însușirea unor noțiuni.

Centre de apărare	cetăți
Locul ca sursă de studiere a istoriei	muzeu
Sărbători transmise din neam în neam	obiceiuri, tradiții
Locaș sfânt	biserică, mănăstire
Religia moldovenilor	creștin-ortodoxă
Simbolul creștinismului	crucea

Obiect expus în muzeu	exponat
Cartea sfântă a creștinilor	Biblia
Ritual la naștere în biserică	botez
Elemente de port popular al moldovenilor	căciula, ia, catrința, fusta, ițarii, cămașa, fota, basmaua

Tehnica *Cubul (Istorie, clasa a IV-a)* este bine-venită la studierea subiectului *Ștefan cel Mare și Sfânt*, modulul *Fapte și personalități istorice*:

- Numește două bătălii duse de Ștefan cel Mare soldate cu victorie.
- Determină cauzele/factorii acestor biruințe.
- Descrie chipul domnitorului biruitor.
- Argumentează următoarele calități ale lui Ștefan cel Mare: bun strateg, creștin.
- Compară domnia lui Ștefan cel Mare cu domnia lui Alexandru cel Bun.
- Apreciază faptele lui Ștefan cel Mare în raport cu prezentul și viitorul nostru.

Printre instrumentele recomandate la însușirea proverbelor, se numără: *Asocierea*, cu unul din proverbele săptămânii, care se raportează la un text literar învățat ori la tema studiată în cadrul atelierelor de discuție (clasa a II-a): *Deși te amărăște, pedeapsa înțeleaptă te îndreaptă pe calea cea bună*; *Antonimizarea proverbelor* – o tehnică de substituire a unor cuvinte din proverb cu cuvinte opuse ca sens, de exemplu: *Adevărul umblă cu capul spart (Neadevărul umblă cu capul întreg)*, *Minciuna stă cu capul neatins* etc.; *Descoperă proverbul!*: aceasta presupune selectarea de către elevi din mulțimea cuvintelor propuse pe cele care completează proverbul: *Nu e pădure fără... (flori, animale, uscături)*; *Decât un an cioară, mai bine o zi... (șoim, furnică, arici)*; *Merele putrede strică pe cele... (coapte, roșii, bune)*.

Proverbe încurcate. Selectați varianta potrivită:	Ce cuvânt lipsește? Notați cuvântul care lipsește:
A cere... craca de sub picioare.	răbdarea, curajosul, rana, binele.
A căuta... lână de la broască.	... prinde iepuri cu carul.
A tăia... se prinde pește mare.	... nu se sperie de lătratul câinilor.
Cu râma mică... nu se face primăvara.	... se vindecă, dar semnul rămâne.
Cu o rândunică... nod în papură.	... cu bine se răsplățește.

Orele de educație tehnologică oferă oportunități de descoperire a elementelor culturii naționale. În cadrul unității *Sărbători calendaristice* elevii învață să confecționeze diverse obiecte (batistuță, covoraș-suvenir etc., folosind broderia tradițională, croșetarea, tricotarea, asimilând, totodată, informații idespre utilizarea produsului obținut: botez, nuntă, petrecere la armată, sărbători de iarnă, șezătoare etc. Bunăoară, *batista* simbolizează jurământul de fidelitate și credință, iar *prosopul*, transmis din generație în generație, continuarea firului vieții în familie, sat, neam. În cadrul acestor ateliere, elevii lucrează cu spor, creând produse originale, conștientizează rostul muncii în viața omului, află la ce folosesc obiectele confecționate, îmbină utilul cu plăcutul, interpretând o piesă populară sau lucrând sub acompaniamentul unei melodii. Se ajută cu drag unii pe alții la respectarea etapelor tehnologice de realizare a lucrărilor.

Activitățile transdisciplinare *Să înțelegem lumea din jur; să devenim mai buni* prilejuiesc dezvoltarea competențelor pentru viață și cultivarea valorilor general-umane.

Subiectul	Produse	Abilitățile/comportamentele formate/dezvoltate
<i>Plai natal</i>	postere, desene, compoziții, fotografii	cooperare
<i>Limba noastră-i o comoară</i>	alcătuire/recital de poezii	creativitate
<i>Câte unul pe cărare, mergem în pădurea mare</i>	confecționarea unor căsuțe pentru păsări	protecție a mediului
<i>Acasă de Paști</i>	bucate tradiționale, amenajare (casa mare), fotografii cu tradiții de familie	conștientizare a valorilor familiei
<i>Îmi iubesc satul, școala, asta-i țara mea natală</i>	compoziții, texte	sociale
<i>Învăț de la agentul rutier</i>	compoziții, obiecte și jucării confecționate, aplicație	respect pentru profesii
<i>Să nu uităm de cei mai triști ca noi</i>	colete cu produse, haine, rechizite	sociale

Jocul de rol: *Întărirea imaginii de sine*; subiectul: *Norme de comportament la școală. Relațiile cu colegii* (managementul clasei, dirigenție). Se formează un cerc. Elevii se prezintă pe rând prin trei caracteristici care încep cu prima literă a numelui. La finele activității, participanții sunt întrebați: *Cum te simți? Ce a fost cel mai ușor? Ce a fost dificil? De ce?*

Un exercițiu de autocunoaștere și dezvăluire a propriei personalități este *Steaua cunoașterii*. În cele cinci colțuri ale unei stele, desenată pe o fișă, elevii scriu trăsăturile personale, răspunzând la întrebarea: *Cum sunt eu?* Ei notează și numele colegilor care au aceeași caracteristică. Elevii îndeplinesc sarcina individual, apoi o prezintă în plen, pe rând. Fiecare persoană se aseamănă cu cele din jurul său, având elemente comune, dar și trăsături diferite, unice. Urmează etapa de dezbateri: *De ce o numim "Steaua cunoașterii"?* Folosim aici și tehnica *Triada*: elevii explică sensul unor cuvinte și alcătuiesc enunțuri sau propun mici istorioare în baza lor (educație, școală, familie, societate, copii, integrare, democrație, elevi, profesori, incluziune, părinți, comportament, egalitate, nevoi speciale, dezvoltare, discriminare, dizabilități, comunitate, valoare, minorități, marginalizare, formare, drepturi, personalitate, cultură, violență etc.).

Folosind tehnica *Banca de informații* (*Dirigenție/Dezvoltare personală, Educație tehnologică, Științe*), elevii colectează informații la diverse teme: *Animalele din jurul nostru; Florile – frumusețea vieții; Natura – izvor de viață și sănătate; Omul – parte a naturii vii; Comorile naturii*. Colaborând, ei învață să aplice cele cunoscute în practică, să sădească o plantă de cameră, s-o îngrijească, să adune poze, imagini cu ființe ale naturii și informații despre ele. Iar în urma lecturii unor texte literare precum *Degețica și Fetița și chibriturile* de H. Chr. Andersen, *Sanda* de Iulia Hasdeu, vor analiza și supune interpretării comportamentul și acțiunile personajelor principale, vor emite judecăți de valoare, condamnând faptele imorale și luând o atitudine pozitivă vizavi de faptele bune.

Procesul de educare a unor cetățeni responsabili, activi și implicați poate fi amplificat prin valorificarea proiectelor de grup, de exemplu: proiectul *Natura*, care prevede salubritatea satului, îngrijirea spațiului din curtea liceului (*Cea mai verde curte a școlii*), elevii învățând să planteze o floare, un copăcel, să păstreze curățenia, să conserve spațiul verde și să ocrotească natura. În cadrul *proiectelor sociale*, elevii se pot implica în ajutorarea celor aflați în dificultate, a persoanelor cu deficiențe, a familiilor social vulnerabile din comunitate.

În cadrul orelor de *Educație fizică și Educație tehnologică* elevii sunt încurajați să elaboreze postere la teme: *Pentru un mod sănătos de viață; Într-un corp*

sănătos – o minte sănătoasă. Astfel, ei însușesc noțiunile de igienă personală și sănătate, regulile de menținere a ordinii și a curățeniei obiectelor personale și a mediului înconjurător, normele de organizare a activităților, de petrecere a timpului liber.

Prin aplicarea tehnicii *Analizează-ți conduita și formează-ți comportamente civilizate* (*Educație moral-spirituală, clasa a III-a, subiectul Eu în familie*), elevii analizează următoarele proverbe: *Vorba dulce mult aduce; Prietenul la nevoie se cunoaște; Cine vorbește – seamănă, cine ascultă – culege* etc., alcătuiind, sub îndrumarea cadrului didactic, un cod al bunelor maniere. Având ca temă pentru acasă redactarea unui minitext cu genericul *Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista politețea?*, elevii au formulat următoarele concluzii: în jurul nostru ar fi haos; oamenii ar fi nepoliticoși; am fi străini unii pentru alții; lumea nu ar avea maniere decente; s-ar isca nenumărate conflicte; în societate s-ar perpetua nonvalorile etc. În aceeași cheie, prin metoda exercițiului, cadrul didactic le poate propune elevilor să descrie un om educat și manierat, în baza lucrării *Bunele maniere*. Fiecare grup de elevi va alcătui și va prezenta pe poster un cod al bunelor maniere: în familie, pe stradă, la magazin, în ospete, la școală etc.

O tehnică ce contribuie la conștientizarea de către elevi a propriilor drepturi este *Pomul drepturilor copiilor de pe glob*, aplicabilă la disciplina *Dezvoltare personală*, la orele de dirigenție (clasa a III-a, subiectul *Și copiii au drepturi*). Elevii vor nota pe *palmușele* decupate drepturile de care se bucură, indicând cine le acordă și cine le apără: *Toți copiii, indiferent de vârstă, naționalitate, limbă, etnie, rasă, sunt egali în drepturi!* (dreptul la o familie, la un loc de trai, la învățătură, la odihnă, la dragoste și îngrijire, la joacă) [4].

Învățarea prin cooperare este o tehnică de lucru asupra unei sarcini în grupuri mici, de 4-6 persoane. Colaborând, elevii conștientizează valoarea contribuției fiecărui membru la succesul întregului grup, învață să respecte părerea colegilor, să ia decizii în comun. Activitatea se încheie cu o prezentare în fața clasei – se argumentează soluția identificată. Elevii vor analiza în grupuri textul *Banul muncit* de Alexandru Mitru, având următoarele sarcini: gr. 1: Numiți acțiunile și fapta lui Iliuță; gr. 2: Numiți și comentați acțiunile tatălui lui Iliuță; gr. 3: Numiți calitățile lui Iliuță desprinse din text; gr. 4: Enumerați câteva sfaturi pe care i le-ați da lui Iliuță. Elevii vor completa *floarea de lotus a valorilor* – adevărul, frumosul, binele, sacralul, libertatea (cele cinci valori ale educației), apoi le vor explica, prin tehnica *Asocierea proverbelor*:

- *Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaște decât cel care îl caută.*
- *Frumusețea rămâne indiferent de împrejurimile urâte.*
- *Nu căuta binele în afară, caută-l în interiorul tău sau nu-l vei găsi niciodată.*

- *Totul este efemer și sacru.*
- *Libertatea este cea mai sinceră probă a caracterului uman.*

Elevii vor alege proverbul care se potrivește textului abordat. În continuare li se propune să cerceteze problema: *Cine a avut dreptate, tatăl sau fiul?* Prin dezbateri, elevii vor prezenta argumentele *pro* și *contra* faptelor personajelor principale: Iliuță este un fiu neascultător, leneș, mincinos, laș, alintat, nepăsător, iar tatăl său a procedat corect, încercând să educe un om bun, harnic, ascultător, onest, respectuos, corect. Respectul față de copii și față de părinți trebuie să fie o valoare sacră. Or, pildele din Biblie rămân actuale: „Ascultă învățătura tatălui tău și nu uita îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău”.

Calitatea instruirii depinde de calitatea dezbaterilor între elevi, a eticii de comunicare, a capacității de a asculta și respecta partenerul, a-i înțelege opiniile, modul de a gândi pentru a construi propria gândire și a formula propriul punct de vedere.

La unitatea *Comportamente morale. Sunt cooperant pentru a face clasa, școala mai bună, prietenoasă copiilor* poate fi realizată activitatea *Arborele succesului*. Elevii completează soarele-arbore cu valori ce țin de conceptul respectiv. Ei asociază cuvântul *succes* cu alte lexeme din același câmp semantic: victorie, reușită, responsabilitate, efort, aplauze, perseverență, deprinderi de viață, bucurie, adevăruri, rostul vieții, insistență. Urmează activitatea *Valorizarea valorilor*, axată pe comentarea enunțului: „Adevărata moralitate este în inimă. Acolo se întâlnesc valorile pe care le acceptăm” [7]. Elevii vor numi calități pe care doresc să și le asume în primul rând, precum omenia, bunăvoința, demnitatea, sinceritatea, răbdarea, buna-cuviință, pacea, devotamentul, și neajunsurile de care doresc să se debaraseze cât mai curând: îmbufnarea, rea-voința, ipocrizia, nerăbdarea, necuviința, indiferența, orgoliul, trădarea. Ei vor numi adevăratele valori umane, care au rezistat examenului timpului: adevărul sau bunăvoința; dragostea sau buna-creștere; binele sau politețea; bunătatea sau buna-cuviința; frumosul sau independența; smerenia sau generozitatea; indulgența sau egalitatea; frica sau fraternitatea; cinstea sau libertatea; virtutea sau legalitatea; libertatea sau drepturile omului.

O altă activitate va fi direcționată spre cunoașterea *bunelor obișnuințe* (Să-mi spăl zilnic dinții. Să fiu atent cu lucrurile personale; Să fiu principal. Să-mi analizez orice greșeală. Să mă bizui pe propriile puteri. Mai întâi să gândesc, apoi să acționez. Să spun adevărul) și a celor *rele* (Să nu-mi spăl dinții. Să arunc lucrurile la nimereală. Să nu-mi respect promisiunile. Să observ și să analizez doar greșelile. Să facă alții pentru mine. Să acționez și apoi să mă gândesc la mine). De asemenea,

vor fi trecute în revistă *deprinderile bune* (Salut lumea cu plăcere și cu respect. Creez impresie bună oamenilor, demonstrând bunăvoință. Nu condamn părerea altora în discuții. Nu mint. Ascult cu atenție și plăcere interlocutorul) și *deprinderi rele* (Salut lumea cu neatenție. Nu mă interesează impresiile altora despre mine. Mă port cu alții cu nepăsare. Nu mă pot abține de la minciuni. Vorbesc, arătându-mi deșteptăciunea și neglijându-i pe alții). Elevii vor răspunde la următoarele întrebări: *Pot oare aceste deprinderi deveni obișnuințe? Care sunt urmările acestora în relațiile cu colegii? Ce valori îl îndeamnă pe om la bine?*

Le putem propune elevilor și o activitate în baza unei fișe de lucru cu câteva întrebări: 1) *Faptele bune se pot face în orice împrejurări?*; 2) *Avem posibilitatea să le arătăm oamenilor că virtuțile există? Cum?*; 3) *Ce voi face dacă un coleg sau altcineva mă ceartă ori mă neglijează?* Practicarea acestei forme de învățare creează premisele unei adevărate comunități de învățare bazate pe încredere și ajutor reciproc, în scopul educării unui cetățean activ, armonios, cooperant.

Un alt aspect al educației pentru cetățenie democratică în clasele primare ține de colaborarea cu părinții. În cadrul adunărilor cu părinții sunt puse în discuție următoarele subiecte relevante: *Comportamentul etic al părintelui în raport cu copilul; Unde merg cu copilul meu?; Copilul și prietenii săi; Restanțe în educație – cei șapte ani de acasă; Parteneriatul comunitar – școala prietenoasă copilului; Poznele de la școală ale copilului meu* etc. Părinții sunt sensibilizați cu privire la importanța implicării în creșterea/formarea cetățeanului democratic activ și cultivarea valorilor general-umane; ei sunt încurajați să susțină copiii la pregătirea temelor, la formarea sentimentelor de apartenență la spațiul comunitar din care fac parte, la consolidarea preocupărilor sănătoase de zi cu zi ale copilului. Pe această dimensiune, parteneriatul școală-familie-comunitate soluționează problemele de educație pentru cetățenie democratică înlăturând absenteismul părinților, implicându-i plenar în procesul educațional. Astfel, dragostea, relațiile sănătoase se formează într-o familie în care părintele adoptă o poziție democratică, este indulgent, flexibil, deschis spre nou, pentru a accepta elementele ce ar ameliora viața copilului său; suficient de insistent pentru a impune o disciplină riguroasă, pentru a-l învăța să respecte regulile și să îndeplinească sarcinile; încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele și personalitatea. În acest mediu, copilul va da dovadă de creativitate, inițiativă, capacitate decizională, autonomie personală, manifestând curaj în exprimarea punctului de vedere propriu, fiind capabil să-și aleagă profesia pe care și-o dorește și care i se potrivește cel mai bine [1, 8, 10].

În concluzie: Educația pentru cetățenie democratică înseamnă învățarea comportamentului democratic printr-o diversitate de experiențe și practici sociale. Adjectivul *democratică* subliniază faptul că este vorba despre o cetățenie bazată pe principiile și valorile pluralismului, pe întâietatea legii, pe respectarea demnității umane și a diversității culturale. Astfel, conceptele de *participare*, *democrație* sau *cetățenie* participantă par să fie tot mai mult recunoscute ca fiind esențiale pentru viitorul nostru. Cooperarea, participarea, dialogul și respectul sunt atitudini pe care trebuie să le aibă toți actorii unei școli, atitudini care trebuie să inspire activitățile și atmosfera generală a vieții într-o instituție de învățământ. Nu este suficientă doar cunoașterea din texte; anume prin aplicarea în viață a celor însușite vom educa cetățeni activi, receptivi, cooperanți, toleranți, creativi, respectuoși, cu un grad ridicat de implicare în învățare și cercetare, pentru edificarea unei societăți democratice și prospere.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Audigier F. Concepte de bază și competențe esențiale referitoare la educația pentru cetățenie într-o societate democratică. Strasbourg: Consiliul European, 2000.
2. Bârzea C. Educația pentru cetățenie într-o societate democratică: o perspectivă a învățării permanente. Strasbourg: Consiliul European, 2000.
3. Codul educației al Republicii Moldova, 2014.
4. Convenția cu privire la drepturile copilului pe înțelesul tuturor. Chișinău: CIDDC, 2012.
5. Curriculum național pentru clasele I-IV. Chișinău: MECC, 2018.
6. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
7. Gollob R. et al. Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educației pentru cetățenie democratică și al educației pentru drepturile omului. Strasbourg: Consiliul European, 2005.
8. Law Nolte D. Copiii învață ceea ce trăiesc. Educația care insuflă valori. București: Humanitas, 2019.
9. Martea G. Virgil Mândăcanu – maestru al spiritualității și al valorilor autentice umane. Pe: <https://www.timpul.md/articol/virgil-mandacanu-maestru-al-spiritualitaii-i-al-valorilor-autentice-umane-78147.html>
10. Strategia națională de dezvoltare *Moldova 2030*.

Iraida BRĂDULEAC

dr., gr. did. sup., Colegiul Politehnic din Bălți

Aspecte didactice în predarea modulului numărului complex

CZU 37.016:510 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: *Articolul prezintă unele aspecte didactice de rezolvare a ecuațiilor ce conțin semnul modulului în mulțimea numerelor complexe. Ținând cont de faptul că în manualul de matematică pentru clasa a XI-a întâlnim puține sarcini de acest fel, propunem rezolvarea a 30 de ecuații care le vor fi utile elevilor și profesorilor.*

Cuvinte-cheie: număr; real, complex, modul, ecuație.

Abstract: *The article presents certain didactic aspects of solving the equations containing the sign of the module in the set of complex numbers. Taking into account the fact that we only find a few tasks of this kind in the math textbook for the 11th grade, we offer 30 solved equations that will be useful for both students and teachers.*

Keywords: number; real, complex, module, equation.

Matematica elementară conține foarte multe noțiuni pe care elevul trebuie să le cunoască, să le asimileze și să le aplice în practică. Evident, aceste noțiuni se află într-o interdependență semnificativă și aplicarea eficientă a unei noțiuni necesită cunoștințe profunde din mai multe domenii ale matematicii. Orice profesor ar trebui să utilizeze în instruirea formativă noțiuni nu numai din manualele școlare, dar și din literatura de specialitate [3].

Cu numerele complexe elevii sunt familiarizați în clasa a XI-a. Deci practica de lucru cu modulul numărului real este mult mai bogată decât practica de lucru cu modulul unui număr complex. Prezentându-le elevilor această